

KIBERJINOYATCHILIK TUSHUNCHASI

Nurmanov Xolbek Rahmatilli o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

Gmail: xolbek.nurmanov123@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184364>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada muallif tomonidan jinoyatchilik hodisasi sifatida bugungi kunda g'oyatda urf bo'lib borayotgan kiberjinoyatchilik masalasi o'rganiladi, jumladan ushbu jinoyatchilik tushunchasi borasida yuridik fanda mavjud fikrlar, g'oyalar, konsepsiyalar, ilmiy munozaralar atroficha ko'rib chiqiladi. Muallif ushbu ilmiy fikr va qarashlar, muhokamalarga asoslangan holda, milliy qonunchilikda hozirgi kunda kiberjinoyat tushunchasi mavjud emasligi, ayni chog'da rivojlangan xorijiy mamlakatlar fan va amaliyotida, maxsus qonunlarida kiberjinoyat tushunchasiga oid huquqiy qoidalar shakllantirilganligi, shu bois ushbu o'ziga xos tushunchani belgilashda jahon amaliyotida allaqachon shakllanib ulgurgan bir qator qoidalarni inobatga olish zarur degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: kiberjinoyat, zarar, javobgarlik, delikt, kompyuter axboroti.

Jahon hamjamiyati yangi davr – axborot jamiyati davriga kirib, kompyuterlar va telekommunikatsiya tizimlari inson va davlat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan. Ammo insoniyat o'zini telekommunikatsiya va global kompyuter tarmoqlari xizmatiga qo'yib, bu texnologiyalarni suiiste'mol qilish uchun qanday imkoniyatlar yaratilishini oldindan sezmagani. Bugungi kunda virtual makonda faoliyat yuritayotgan jinoyatchilar qurbonlari nafaqat odamlarga, balki butun davlatlarga aylanishi mumkin. Shu bilan birga, axborot xavfsizligiga qarshi jinoyatlarni bir necha jinoyatchilar uyushmasi yoki guruhi sodir qilishi mumkin. Kibermuhitda sodir yetilgan jinoyatlar soni kompyuter tarmoqlaridan foydalanuvchilar soniga mutanosib ravishda o'sib bormoqda va Xalqaro jinoyat politsiyasi tashkiloti – Interpol hisob-kitoblariga ko'ra, global internet tarmog'ida ushbu jinoyatchilikning o'sish sur'ati sayyoramizda eng tezkor hisoblanadi [1.].

Albatta, global aloqa va axborot tizimlarining rivojlanishi muqarrar va ko'plab imtiyozlarga ega. Ammo, globallashuv boshqa sohalarda bo'lgani kabi, axborot almashish va texnologik yutuqlarning yangi zamonaviy vositalari tobora jinoiy maqsadlar uchun ishlatilmoqda va axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar globallashuv ta'sirida yangi ko'rinishlarda va ilgari mavjud bo'lmagan texnikalar yordamida sodir etilmoqda. 2020 yilning aprel oyidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda 2024 yilning 1 yanvar holatiga, internet tarmog'iga ulangan abonentlar soni 30,1 million kishini tashkil etgan (bu umumiy aholining 80 foiziga to'g'ri keladi) [2.], 2022 yilning 1 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda mobil telefon abonentlari soni 29,9 million nafarni tashkil etgan [3.], shuningdek, O'zbekistonda xalqaro internet tarmog'iga ulanishning umumiy o'tkazuvchanlik qobiliyati 2,6 barobar oshirilib, 3 200 Gbit/sekundga yetkazilgan [4.].

2021 yil holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining “.uz” internetni milliy segmentida 100 015 ta domen ro'yxatga olingan bo'lib, ulardan 38 000 taga yaqini faoldir [5]. 2017 yilda O'zbekistonda 53 mingga yaqin faol domen mavjud bo'lib, 2018 yilda ularning soni 65 mingga yetgan edi. Har bir foydalanuvchida Internet xizmatlari borligi, ularning kiberterrorizm qurboni bo'lishi mumkinligini anglatadi. UZCERT Axborot xavfsizligi insidentlariga chora ko'rish xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, Markaz tomonidan 2021 yilda Internet tarmog'ining

milliy segmentini manzil maydonidan kelib chiqqan 17 097 478 ta zararli va shubhali tarmoq faolliklar bo'yicha holatlar aniqlandi [6]. Bir so'z bilan aytganda, global axborotlashtirish va kompyuterlashtirish asrida insoniyat hayotiga olamshumul ixtirolar bilan bir qatorda, axborot xavfsizligiga tahdid solayotgan kompyuter jinoyatchiligi kabi ulkan muammolar ham kirib kelmoqda. 2017 yilning 7 fevral kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan Kiberxavfsizlik bo'yicha xalqaro forum (Cyber Security Forum - 2017)da kiberjinoyatlar olamida bugun eng ko'p tarqalgan uchta xuruj qayd etildi.

Ekspertlarning fikricha, fishing orqali ma'lumotlarni o'g'irlash, maxfiy maqsadga ega mobil ilovalar orqali elektron qurilmalarga kirib borish va aloqaning himoya qilinmagan kanallarini tomosha qilish orqali bugun ko'pchilik internet foydalanuvchilari kiberjinoyatlarning qurboniga aylanmoqda. Bugungi kunda kiberjinoyatchilikda muayyan shaxsning yoki obyektning geografik joylashgan nuqtasi to'g'risida xabar tarqatish, shaxsiy ma'lumotlar bazasini buzib kirish kabi xizmatlar ommalashgan. Xakerlar bu kabi ma'lumotlarni internet va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan turli elektron resurslarga ularning foydalanish shartlarini o'qimasdan turib kirishlari evaziga olishmoqda. Keyingi yillarda kiberjinoyatlar ko'rsatkichi butun dunyoda oshib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, dunyoda axboriy hujumlar soni 14,2 baravarga oshib, 8,15 trln. AQSH dollari miqdorda moddiy zarar yetkazgan. Ushbu ko'rsatkich joriy yilda 10.5 trln. AQSH dollariga yetishi tahlil qilingan [7].

Axborot-texnologiyalar vositasida sodir qilingan jinoyatlar, allaqachon rivojlangan xorijiy mamlakatlarda "kiberjinoyatlar" deb nomlanadi va ushbu ijtimoiy xavfli qilmishlarga qarshi kurashish, oldini olish, uning keyingi faoliyatiga to'sqinlik qilish kabi chora tadbirlar qonunchiligida belgilangan. Umuman olganda, kiberjinoyatlarning o'ziga xos xususiyati quyidagilar:

- ushbu toifadagi jinoyatlar makon tanlamay, uni istalgan payt dunyoning turli tomonlaridan kutish mumkin;
- muntazam ravishda har kuni yangi va oldingilaridan ancha xavfliroq bo'lgan virus va boshqa zararli dasturlarning yaratilishi;
- kiberjinoyatlarga qarshi kurashadigan organlarda malakali va ushbu sohada mukammal bilimlarga ega mutaxassislar mavjud emasligi va buning natijasida jinoyatning kech aniqlanishi;
- kiberjinoyat natijasida muayyan mulk emas, balki axborotlarga nisbatan mulkchilik huquqi yo'qotiladi;
- axborotlarni qayta ishlash jarayonida yo'l qo'yilgan xatolik o'z vaqtida kuzatilmaydi va tuzatilmaydi, natijada kelgusida sodir bo'ladigan xatolarning oldini olib bo'lmaydi [8, B.6];
- sodir etiladigan kompyuter jinoyatlari o'z vaqtida e'lon qilinmaydi (hisoblash tarmoqlarida kamchiliklar mavjudligini boshqalardan yashirish, muassasa ishchanlik obro'yini saqlab qolish va boshqa maqsadlarda);
- kiberjinoyatni tergov qilish hamda ochishning o'ziga xos qiyinligi, juda katta zararga olib kelishi, jinoyatchilarga qarshi kurashish va uning profilaktikasi uchun yagona huquqiy asosning mavjud emasligi kabilar.

Ko'rinib turibdiki, kiberjinoyatni huquqiy kategoriya sifatida ham, ijtimoiy hodisa sifatida ham farqlash lozim. Ma'lumki, kiberjinoyatchilik davlat chegaralarini bilmaydi. Ehtimol, xalqaro tashkilotlarning tajribasi eng mos standart ta'rifni ishlab chiqish uchun ishlatilishi kerak. Bu muammoni hal qilish uchun qo'yilgan asosiy qadamlardan biri 2001 yil 23 noyabrda

Yevropa Kengashi tomonidan “Kiberjinoyatchilik to‘g‘risida”gi Konvensiyaning qabul qilinishi bo‘ldi.

Muammoning murakkabligini hisobga olib, Yevropa Kengashi 2000 yil boshida kibermuhitda sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya loyahasini tayyorladi va e‘lon qildi. Ushbu hujjat kiberjinoyatchilarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortishning huquqiy va protsessual jihatlari bo‘yicha birinchi xalqaro bitim bo‘ldi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risidagi Konvensiya kompyuter tizimlariga ruxsatsiz aralashish, ma‘lumotlarning noqonuniy ushlanishi va kompyuter tizimlariga aralashishning oldini olish uchun milliy va xalqaro darajadagi muvofiqlashtirilgan harakatlarni nazarda tutadi. Kiberjinoyatchilik to‘g‘risidagi ushbu Yevropa Konvensiyasiga ko‘ra, kiberjinoyatchilik kompyuter tizimlari, tarmoqlari va ma‘lumotlarining maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligi hamda ushbu tizimlar, tarmoqlar va ma‘lumotlarning qonunga xilof tarzda ishlatilishiga qarshi jinoyatdir [9].

Yevropa Kengashining kiberjinoyatchilik to‘g‘risidagi Konvensiya kompyuter jinoyatlarining to‘rt turini “maxsus kiberjinoyatlar” sifatida tasniflaydi va ularni kompyuter ma‘lumotlari va tizimlarining maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligiga qarshi jinoyatlar sifatida belgilaydi:

1. Kompyuter tizimiga noqonuniy kirish – 2-modda (kompyuter tizimiga yoki uning bir qismiga noqonuniy qasddan kirish);

2. Kompyuter axborotini qonunga xilof tarzda egallash – 3-modda (jamoat uchun mo‘ljallanmagan kompyuter ma‘lumotlar o‘tkazmalarini noqonuniy qasddan qo‘lga kiritish);

3. Kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish – 4-modda (kompyuter ma‘lumotlarining qonunga xilof ravishda shikastlanishi, o‘chirilishi, buzilishi, o‘zgartirilishi yoki yo‘q qilinishi);

4. Kompyuter tizimiga noqonuniy aralashish – 5-modda (kompyuter ma‘lumotlarini kiritish, uzatish, zarar yetkazish, o‘chirish, buzish, o‘zgartirish yoki bostirish yo‘li bilan kompyuter tizimi faoliyatiga jiddiy noqonuniy aralashish).

Kiberjinoyatchilik kompyuter jinoyatlari sifatida belgilangan bo‘lishi mumkin. Atama jinoyatning tarkibiy qismi sifatida Internet yoki boshqa kompyuter tarmog‘i yordamida sodir yetilgan jinoyatlarni nazarda tutadi. So‘nggi yillarda ommaviy axborot vositalarida “kiberjinoyat” tushunchasiga borgan sayin ko‘proq duch kelayotgan bo‘lsak-da, ushbu tushunchaga sinonim sifatida mamlakatimizda “kompyuter jinoyatlari” yoki “axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar” tushunchalari qo‘llaniladi. Ammo aksariyat mualliflar jinoyatlari “kiberjinoyat” tushunchasidan farq tushunchasini qilishini, “kompyuter ushbu tushuncha axborotlashtirish sohasidagi barcha jinoyatlarni qamrab olishini, shu orqali “kompyuter jinoyatlari”ga nisbatan kengroq tushuncha ekanligini [10, B. 34, 47] ta’kidlashgan. Bundan ko‘rinadiki, kiberjinoyat kompyuterdan foydalanish yoki kompyuter, global tarmoq orqali sodir qilinadigan jinoyatdir [11].

D.N.Karpovaning fikricha kiberjinoyatchilik – Internet tarmog‘iga ega bo‘lgan har qanday texnik vositalar yordamida shaxs, tashkilot yoki davlatga iqtisodiy, siyosiy, axloqiy, mafkuraviy, madaniy va boshqa turdagi zarar yetkazish maqsadidagi ijtimoiy xavfli qilmishdir [12, B. 47]. E’tiborli jihati, Karpova shaxsga yetkaziladigan mafkuraviy zararni ham kiberjinoyatchilik deb hisoblaydi. Bundan tashqari yana bir ishonchli manba, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan

kiberjinoatchilikka oid ishlab chiqilgan o'quv modulida kiberjinoatchilikka axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda yoki tarmoqlarga, tizimlarga, ma'lumotlarga, veb-saytlarga, texnologiyalarga yo'naltirilgan yoki jinoyat sodir yetishga yordam beradigan qonunni buzadigan harakat [13], deb ta'rif berilgan.

Ushbu tushunchalardan farqli ravishda kiberjinoyat tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: kiberjinoyat – bu kompyuter tizimi, tarmog'i, shuningdek kompyuter tizimi, tarmog'iga ulanadigan boshqa vositalar orqali yoki ularning yordamida shaxs, jamiyat va davlatning moddiy va nomoddiy ne'matlariga qaratilgan axborot hujumi ko'rinishidagi kibermuhitda sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish. Shunday qilib, Internet bevosita jinoyat sodir yetish uchun foydalaniladigan hollarda u ham usul, ham vositadir, boshqalarda esa faqat vositadir. Ko'pgina ilmiy tadqiqotlar "kiberjinoyatlar" atamasini aniqlashga harakat qilmoqda [14]. Biroq, mamlakatlarning milliy qonunchiligi loyihachilari o'zlariga ushbu konsepsiyaga aniq ta'rif berish vazifasini yuklamaydilar. BMT tomonidan olib borilgan tadqiqotning so'rovnomalariga javob sifatida mamlakatlar tomonidan ko'rsatilgan 200 ga yaqin milliy qonun hujjatlaridan, besh foizdan kam holatlarda "kiberjinoyatlar" atamasi huquqiy normalarning nomida yoki mazmunida mavjud edi.

Buning o'rniga qonun hujjatlarida "kompyuter jinoyati" [15], "elektron vositalardagi aloqa sohasidagi jinoyat" [16], "axborot texnologiyalari" [17] yoki "yuqori texnologiyalar sohasidagi jinoyatlar" [18] atamaları ko'proq qo'llaniladi. "Kiberjinoatchilik" atamasi huquqiy termin sifatida to'liq mazmun kasb etmasligi mumkin [19]. Shuni ta'kidlash kerakki, Birlashgan Millatlar tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi [20] kabi xalqaro huquqiy konvensiyasida ham xuddi shunday yondashuv qo'llaniladi, bu "korrupsiya" atamasiga ta'rif bermaydi va u ishtirokchi davlatlarning muayyan harakatlar to'plamini kriminallashtirish majburiyatini belgilab beradi. Shuning uchun "kiberjinoatchilik" tushunchasiga harakatlar yoki harakatlar majmui sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime/>
2. https://daryo.uz/2024/09/07/ozbekistonda_qancha_abonent-internet-tarmogiga-ulangani-ochiqlandi/
3. https://daryo.uz/k/2022/06/06/ozbekistonda_mobil-aloqa-abonentlari-soni-30-millionga-yaqinlashdi-statqom/
4. https://daryo.uz/k/2023/03/10/o'zbekistonda_2023-yil_martdan_mobil-internet-tezligi-oshiriladi/
5. https://www.csec.uz/upload/iblock/9d5/1.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202021_%D1%83%D0%B7.pdf/
6. https://www.csec.uz/upload/iblock/9d5/1.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202021_%D1%83%D0%B7.pdf/
7. <https://ishonch.uz/ru/news/kiber-firibgarlardan-anda-imolanis-m/>
8. Ro'ziyev R.N., Salayev N.S. Kiberjinoatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar. Monografiya. – Toshkent: TDYUU, 2018, 6-bet.
9. Yevropeyskaya Konvensiya po kiberprestupleniyam. Budapesht, 23 noyabrya 2001 goda. // <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561/>

10. Nomokonov V.A., Tropina T.L. Kiberprestupnost kak novaya kriminalnaya ugroza// Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. – 2012 g. – 1 (24). – S.47.; Kiberprestupnost: kriminologicheskoy, ugovovno pravovoy, ugovovno-protssessualnyy i kriminalisticheskoy analiz. / Nauch. red. I.G.Smirnogo. – M., 2016. – S. 34.
11. Gurcke M. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries. ITU, 2009.
12. Karpova D.N. Kiberprestupnost: globalnaya problema i yeye resheniye. Vlast, 2014, st.47.
13. Kiberprestupnost. Modul 1. Vvedeniye v kiberprestupnost // Obrazovaniye vo imya pravosudiya seriya universitetskix moduley // Upravleniye Organizatsii Ob'edinennix Natsiy po narkotikam i prestupnosti., Vena, 2019.
14. International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries; Explanatory Report to the Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185; Pocar, F., 2004. New challenges for international rules against cyber-crime. European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37; Wall, D.S., 2007. Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge: Polity Press.
15. Qarang., masalan: Malayziya, Zakon o kompyuternyx prestupleniyax (Computer Crimes Act) 1997 goda; Shri Lanka, Zakon o kompyuternyx prestupleniyax (Computer Crime Act) 2007 goda; Sudan, Zakon o kompyuternyx prestupleniyax (Computer Crimes Act) 2007 goda.
16. Qarang., masalan: Albaniya, Zakon Respubliki Albaniya ob elektronnyx sredstvax svyazi № 9918 2008 goda (Electronic Communications in the Republic of Albania); Fransiya, Kodeks o pochte i elektronnyx sredstvax svyazi (konsolidirovannaya versiya) (Code des postes et des communications électroniques (version consolidée)) 2012 goda; Tonga, Zakon o sredstvax svyazi (Communications Act) 2000 goda
17. Qarang., masalan: Indiya, Zakon ob informatsionnyx texnologiyax (Information Technology Act) 2000 goda; Saudovskaya Araviya, Zakon o prestupleniyax v sfere IT (IT Criminal Act) 2007 goda; Bolivarianskaya Respublika Venesuela, Spetsialniy zakon o prestupleniyax v sfere informatsionnix texnologiy (Ley Especial contra los Delitos Informáticos) 2001 goda; Vetnam, Zakon ob informatsionnyx texnologiyax (Law on Information Technology) 2007 goda.
18. Qarang., masalan: Serbiya, Zakon ob organizatsii i kompetensii gosudarstvennyx organov protivodeystviya prestupleniyam v sfere vysokix texnologiy (Law on Organization and Competence of Government Authorities for Combating High-Tech Crime) 2010 goda.
19. International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A guide for Developing Countries.
20. United Nations. 2004. Convention against Corruption.